

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Нурметов Мухтор Рустамович.

Ст.преподаватель УрГУ

Низамутдинова Альбина Ринатовна.

Учитель средней школы №28, г.Ургенч, Хорезмской области

Аннотация: Статья направлена на то, чтобы помочь детям развить художественные навыки и способности, используя передовые методы с использованием ИКТ и хорошо структурированных упражнений.

Ключевые слова: Морально-этические, пространственное воображение, абстрактное мышление, дигитайзер, иллюстрирование.

С самого раннего детства ребенок начинает тянуться к рисованию. Малыш берёт в кулачок карандаш или ручку и рисует прямо на том, что ему подворачивается под руку, будь то мамин журнал или папины «важные бумаги», ну а если ничего такого не нашлось, то прямо на недавно поклеенных обоях появляются всевозможные каляки-маляки.

Многие дети пробуют рисовать значительно раньше, чем читать и писать. Но уже к концу начальной школы, овладевая вычислительными навыками, навыками чтения и письма, они постепенно теряют интерес к рисованию. Особенно снижается интерес к творчеству у мальчиков, чем старше они становятся, тем меньше интересуются изобразительной деятельностью, тем больше получают плохих оценок на уроках рисования, ссылаясь на отсутствие способностей, интереса к заданной теме и даже на лень. Почему же это происходит? Давайте попробуем разобраться.

Во-первых, существует мнение, что рисование — это занятие для самых маленьких. Но, это не так. Многие люди начинают увлеченно заниматься

рисованием, выйдя на заслуженный отдых. Заниматься саморазвитием очень полезно, и не поздно никогда. Рисование развивает не только пальцы руки (мелкую моторику), но знакомит с окружающим миром, развивает память, внимание, учит думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать.

Во-вторых, очень часто, учителя начальной школы, которые ведут уроки изобразительного искусства в своем классе, относятся к предмету весьма и весьма формально, т.е. учитель объявляет тему, но как над ней работать не объясняет. Многие учителя считают этот урок второстепенным, неосновным. Бывает и так, что уроки изобразительного искусства просто заменяют другими уроками, например математикой или русским языком, если что-то не успели на этих уроках.

Это во многом связано с тем, что у самого учителя есть проблемы в изображении окружающего мира, не все учителя на своем примере могут показать и рассказать, как нарисовать тот или иной объект. Опять же не будем забывать о том, что урок изобразительного искусства требует от преподавателя очень большой и серьезной подготовки в плане наглядного материала. Для ребёнка на уроке рисования лучше один раз увидеть изображаемый предмет или объект, чем сто раз о нём услышать. Но самой главной причиной является то, что преподаватель не представляет истинную значимость этого предмета.

Рисуя, ребенок развивает себя как физически, так и умственно, ибо функционирование мелкой моторики влияет на развитие правого полушария мозга. Хорошо рисующий ребенок и рассуждает логичнее, и замечает больше, и слушает внимательнее по сравнению со сверстниками, которые не умеют и не стремятся научиться рисовать. Если творчество такого ребенка ввести в организованное русло, то разрыв становится просто поразительным. Опытный педагог не только учит ребенка правильно отображать окружающую действительность, но и расширяет его кругозор, внушает морально-этические

нормы. А уж говорить о том, что уроки изобразительного искусства облегчают ребенку постижение школьных премудростей, например, математики (развивают пространственное воображение, абстрактное мышление), и совсем не стоит; это очевидно.

Задача учителя, прежде всего, заключается в том, чтобы с помощью передовых методик, с использованием ИКТ и грамотно составленных упражнений помочь ребенку приобрести художественные умения и навыки. От нас, взрослых, зависит, овладеет ли ребенок этим непростым, но красивым и богатым языком или навсегда останется иностранцем в мире изобразительного искусства.

Как же можно организовать уроки рисования с использованием ИКТ, и тем самым облегчить подготовку учителя к уроку?

Итак, в век научно технического прогресса на помощь учителю приходит компьютер. Вспомните, когда вы только приобрели компьютер, и не умели еще на нем толком работать, какую программу вы освоили одной из первых. Правильно, это был Paint. Paint – один из наиболее простых пакетов, входящих в состав оболочки Windows. Стандартная программа любого компьютера или ноутбука. Вы как тот маленький малыш, который рисовал на обоях, что-то пытались изобразить, делали заливку фона, использовали распылитель, кисть и карандаш, меняли цвет и т.д. А ведь с помощью этой нехитрой программы можно составить и даже продемонстрировать последовательность рисования, например, ёловой ветки, украшенной новогодней игрушкой. А можно пойти еще дальше...

Рисовать при помощи компьютерной мыши не очень удобно, приступая к работе, легко убедиться в несовершенстве данного инструмента. Нам привычнее держать в руках карандаш или кисть. И тут на помощь учителю приходит дигитайзер, графический планшет, устройство для ввода рисунков от руки в компьютер. Дигитайзер состоит из пера и плоского планшета, эмоционального к нажатию пера. Графический планшет в отличие от мыши

обладает необходимой точностью и позволяет использовать традиционную технику рисования. Современный ребенок не будет сидеть, открыв рот на уроке, который проходит по «классической схеме». Современного ученика может заинтересовать и увлечь только та информация, которая преподносится каким-либо необычным образом, которая близкая ему, вызывает приятные и комфортные чувства, то, что меньше всего напрягает. И вот представьте, учитель показывает, как рисовать, не мелом на доске, а при помощи дигитайзера - графического планшета. Таким образом, он мотивирует учащихся к изучению нового материала и к самостоятельному творчеству.

Очень часто учитель даже очень опытный «боится» рисовать на доске. Педагог опасается, что рисунок на доске получится не совсем таким, каким он его себе представляет и не совсем таким, какой должны будут выполнить учащиеся. Например, это рисунки животных или птиц (при подготовке к иллюстрированию). И тут опять на помощь учителю может прийти компьютер. На книжных прилавках в последнее время появилось много книг, выпущенных для детей с последовательностями рисования машин, людей в различных позах, животных и т.д. Учитель при подготовке к уроку может воспользоваться этой литературой. Предложенные последовательности рисования можно отсканировать и вывести на экран в мультимедийной презентации, выполненной при помощи Microsoft Power Point. Презентация помогает объединить огромное количество демонстрационного материала: репродукции с картин художников, последовательность выполнения работы, типичные ошибки, образцы работ учащихся. Таким образом, учитель высвобождает большое количество времени, которое бы он потратил на изготовление бумажных наглядных пособий и подбор репродукций.

Самым сложным видом работы на уроках изобразительного искусства, с точки зрения демонстрации последовательности выполнения рисунка, является тематическое рисование, например, иллюстрирование какого либо литературного произведения. При наличии компьютера и сканера учитель при

подготовке к такому уроку может выполнять всего один рисунок, поэтапно сканируя его, таким образом, создавая последовательность выполнения примерного рисунка по теме.

Для создания наглядности к уроку можно воспользоваться даже цифровым фотоаппаратом. Поэтапно фотографируя свои действия, учитель имеет возможность наглядно и последовательно показать приемы работы с бумагой в технике рваной аппликации, бумажную пластику и многое, много другое на большом экране.

Применение информационно-коммуникативных технологий на уроках является необходимым условием для современного образовательного процесса, одной из новых форм преподавания, когда главным становится не трансляция фундаментальных знаний, а развитие творческих способностей, создание возможностей для реализации потенциала личности. Компьютер – это, один из самых удобных педагогических инструментов, который намного облегчает образовательный процесс и способствующий достижению цели урока.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. – М., 1994.
2. Губайдуллин И. А. «Использование информационно-коммуникативных технологий в целях формирования положительной мотивации к обучению на уроках изобразительного искусства и черчения». – www.it-n.ru
3. Кодесникова И.В. Информационно-компьютерные технологии на уроках искусства. – www.festival.1september.ru
4. Р.Ражабов, Х.Султонов “Методы обучения изобразительному искусству”. Учебник, Ташкент-2008